
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9.07

DOI 10.5281/zenodo.14916793

Научная статья

ПРОБЛЕМА САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО И РИСКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

SELF-PRESERVATION AND RISKY BEHAVIOR OF ADOLESCENTS PROBLEM IN MODERN LOCAL AND FOREIGN LITERATURE

АВДЕЕВА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА,
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

AVDEEVA EVGENYA OLEGOVNA,
FSBEI HE “Udmurt State University”.

В статье рассматривается проблема самосохранительного и рискованного поведения подростков, решение которой является условием сохранения здоровья и обеспечения безопасности отдельной личности и общества в целом. Выявлены возможности изучения в перспективе проявлений самосохранительного и рискованного поведения личности в различных сферах жизнедеятельности, выявлены последствия самосохранительного и рискованного поведения человека для общества. В результате анализа отечественных и зарубежных исследований определена сущность самосохранительного и рискованного поведения в широком и узком смысле; актуализированы конструктивный и деструктивный аспекты рискованного поведения; уточнены социальные, экономические, педагогические, психологические и иные факторы, влияющие на его формирование; выделены психологические особенности подросткового возраста, обуславливающие самосохранительное и рискованное поведение; определены перспективные направления научного поиска.

The article examines the problem of self-preservation and risky behavior of adolescents, the solution of which is a condition for maintaining the health and safety of individuals and society as a whole. The possibilities of studying the manifestations of self-preservation and risky human behavior in various spheres of life in the future are revealed, and the consequences of self-preservation and risky human behavior for society are revealed. As a result of the analysis of domestic and foreign studies, the essence of self-preservation and risky behavior in the broad and narrow sense was determined.; the constructive and destructive aspects of risky behavior are actualized; social, economic, pedagogical, psychological and other factors influencing its formation are clarified; psychological features of adolescence that determine the desire for self-preservation and risky behavior are highlighted; promising areas of scientific research are identified.

Ключевые слова: здоровье, девиантное поведение, риск, самосохранительное поведение, рискованное поведение, рискованное поведение, подростковый возраст.

Key words: health, deviant behavior, risk, self-preservation behavior, risk behavior, risky behavior, adolescence.

Введение.
В настоящее время здоровье индивида является общечеловеческой ценностью, значимость которой утверждается государством и осознается обществом. Сохранение, укрепление и развитие здоровья населения выступают в качестве приоритетного направления государственной политики, в рамках которого реализуется комплекс социально значимых мер (мероприятий) [24-26]. Однако, по данным мониторингов, состояние здоровья населения, уровень сформированности у подростков и молодежи ценностного отношения к здоровью остаётся достаточно низким. В 2023 году Федеральным институтом оценки качества образования было проведено ежегодное национальное исследование качества образования (НИКО-2023) в части оценки воспитательного потенциала образовательной организации. В нём приняли участие 36 123 обучающихся 8-х и 10-х классов из 525 общеобразовательных организаций, расположенных в 60 регионах Российской Федерации; 9222 учителя; 1788 классных руководителей; 30 778 родителей [29].

Для описания результатов воспитательной работы образовательной организации использовались 10 индексов. В контексте проблемы самосохранительного и рискованного поведения подростков вызывают интерес два индекса – индекс поддержки ценностей безопасного поведения (формирование ответственного отношения к правилам безопасного поведения; развитие знаний о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций, а также правилах поведения в общественных местах, на дорогах, в сети Интернет, в частности в социальных сетях, развитие представлений о риске, сопряженной с разными видами активности и досуга; понимание ценности безопасности в современном мире и её многогранности: физическая, психологическая, информационная, демографическая и др.) и индекс поддержки ценностей здорового образа жизни (формирование ответственного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; развитие знаний, связанных с оказанием первой медицинской помощи; формирование поведенческих установок, ориентированных на здоровый образ жизни. Понимание здоровья как системного образования: физическое, психическое и психологическое, социальное, духовное) [29]. Исследование показало, что индекс поддержки ценностей безопасного поведения у обучающихся 8-х классов составил – 84, 10-х классов – 86, индекс поддержки ценностей здорового образа жизни – 67 (8 класс) и 71 (10 класс). При том, что показатели по обоим индексам достаточно высокие, только у 8 % восьмиклассников наблюдается высокий уровень сформированности ценностей здорового образа жизни. Десятиклассников с высокими показателями сформированности ценностей здорового образа жизни выявлено еще меньше. По данным исследования, у значительного количества (от 48 до 68 %) образовательных организаций выявлены средний и высокий уровни принятия деструктивного поведения. Концентрация в одной образовательной организации обучающихся, принимающих или практикующих различные паттерны девиантного поведения, может расцениваться как существенный признак школьного неблагополучия и неэффективных воспитательных практик, реализуемых в школе [29].

Таким образом, налицо противоречие между потребностью общества в здоровых гражданах, мерах, предпринимаемых государством по сохранению, укреплению и развитию здоровья населения, поддержке безопасности, и уровнем сформированности ценностного отношения детей и молодежи к здоровью, их готовности осуществлять деятельность самосохранительного характера, неприятием фактов рискованного поведения.

Целью исследования является изучение проблемы самосохранительного и рискованного поведения подростков в современных отечественных и зарубежных источниках.

В рамках данной статьи рассмотрим решение следующих **задач**:

1. проанализировать существующие исследования и теоретические подходы в области самосохранительного и рискованного поведения в отечественной и зарубежной литературе;
2. определить понятия самосохранительного и рискованного поведения;

3. выделить актуальные направления исследований самосохранительного и рискованного поведения в области психологии;

4. выявить основные факторы, способствующие формированию самосохранительного и рискованного поведения у подростков.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Исследование вносит вклад в теоретическое понимание самосохранительного и рискованного поведения подростков, позволяя более детально рассмотреть факторы, влияющие на данные виды поведения через призму различных подходов в отечественной и зарубежной психологии. Результаты работы помогут систематизировать и обобщить разнообразные подходы к изучению поведения подростков, выявить общие тенденции и особенности, что может послужить основой для дальнейших исследований в данной области. Также результаты исследования могут быть использованы для создания и внедрения программ профилактики и коррекции рискованного поведения.

Методологическими основами проводимого анализа современной отечественной и зарубежной литературы по проблеме самосохранительного и рискованного поведения подростков стали:

- подходы к трактовке понятия «самосохранительное поведение» и его сущности [20; 23; 27; 28; 31; 39];
- подходы к объяснению понятия «рискованное поведение» его сущности [7; 10; 11; 28; 34];
- психологические особенности подросткового возраста, обуславливающие самосохранительное и рискованное поведение [9; 10; 12; 27; 30].

Результаты и их обсуждение.

На основании контекстного анализа более 150 источников (монографий, публикаций, диссертационных исследований, проведённых за последние двадцать лет, и др.) можно заключить, что в настоящее время проблема самосохранительного и рискованного поведения подростков вышла за рамки медицины, когда она рассматривалась только с позиций отношения человека, государства к здоровью, и приобрела междисциплинарный характер. К ней обращаются учёные, представляющие различные области знания: медицина, экономика, социология, педагогика, психология и др.

Рассматриваемые в источниках проблемы можно представить в обобщённом виде следующим образом:

- Экономика – изучаются ресурсы и возможности, тенденции динамики самосохранения здоровья занятого на рынке труда населения; факторы объективного и субъективного характера, воздействующие на него; самосохранительное поведение граждан различной социально-демографической принадлежности; здоровье человека как ключевой показатель человеческого капитала; влияние экономических целей, статуса личности и её желания получить материальные блага или избежать их потери на стратегию поведения и др. [3].

- Медицина – различные аспекты здоровья человека; ценностные ориентации, взгляды, суждения, информированность, образ жизни современных подростков с позиций самосохранительного поведения; комплекс мер по формированию здоровьесберегающего поведения населения; конструктивный и деструктивный аспекты рискованного поведения; развитие рискованного и девиантного поведения как результат сложностей в формировании «модели жизненной стратегии» [2; 22; 28-30; 37].

- Социология – понятие «самосохранительное поведение» и его мотивы; представления о здоровье и здоровом образе жизни; социальные характеристики здорового образа жизни, агенты и условия его формирования; факторы, задающие направления конструирования здорового образа жизни и самосохранительного поведения; стратегии и доминирующие

практики самосохранительного поведения; управление самосохранительным поведением; социальная политика в сфере охраны здоровья [5; 8; 13-17; 19; 20; 23; 32; 36; 38].

- Педагогика – сущность и содержание понятия самосохранительного и рискованного поведения личности; причины рискованного поведения; педагогические условия и система мер по формированию самосохранительного поведения [6; 10; 11; 21; 33].

Анализ информации, содержащейся в источниках из различных научных областей, позволил установить общие вопросы, изучаемые с учётом специфики конкретной науки. Среди них: понятие и сущность самосохранительного и рискованного поведения; факторы, влияющие на его формирование; конструктивный и деструктивный характер рискованного поведения; меры государственной поддержки здоровьесберегающего поведения населения и др. При этом необходимо отметить, что в проблеме самосохранительного и рискованного поведения остаётся немало вопросов, требующих дополнительного изучения в перспективе.

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы позволил выделить актуальные направления исследований в области психологии.

Одним из них является определение понятия и сущности самосохранительного и рискованного поведения. Сегодня в психологии самосохранительное поведение трактуется с трех позиций. В рамках первого направления самосохранительное поведение рассматривается в качестве акта принятия решения. Разработанная М. Бекером и Л. Майманом модель представлений о здоровье описывает поведение как результат знаний человека о здоровье, восприятие риска, представление о наступлении последствий, получение возможных выгод и препятствия на пути реализации данного поведения [20]. М. Фишбайн и А. Айзен описали модель планируемого поведения, включающую оценку ожиданий, обоснованность действий, нормы, которыми руководствуется человек, и самоконтроль [23].

Вторая трактовка самосохранительного поведения относит его к стадийному процессу и рассматривается Н. Вайнштейном и П. Сэндменом в контексте функционирования модели принятия мер предосторожности [27], Дж. Прохазка и К. ди Клементе анализируют его в рамках транстеоретической модели изменений поведения [28]. Изменение поведения, связанного со здоровьем, согласно представленным моделям, представляет собой линейный, постепенный и длительный процесс. Дж. Прохазка и К. ди Клементе выделяют пять стадий поведения: до размышления, размышление, подготовка, действие и поддержание. Авторы модели принятия мер предосторожности добавляют еще стадию, когда человек не слышал о проблеме, и стадию осознанного отказа от действия.

В отечественной психологии чаще всего применяется третья трактовка самосохранительного поведения, рассматриваемого в контексте деятельностного подхода. Спецификой этого подхода является признание доминирующей ценностно-мотивационную составляющую личности. В рамках деятельностного подхода, самосохранительное поведение имеет сложную структуру. Н.В. Яковлева выделяет пять компонентов самосохранительного поведения: мотивация, самооценка здоровья, цели (установки) на здоровьесбережение, система действий, контроль результата [39]. Л.Г. Уляева выделяет в самосохранительном поведении три компонента: эмоциональный (переживания и чувства человека, связанные с состоянием его здоровья, особенностями его эмоционального состояния), когнитивный (знания о здоровье, понимание роли здоровья в жизни), мотивационно-поведенческий (место здоровья в иерархии ценностей человека, мотивационные особенности, стимулирующие к ведению здорового образа жизни, и поведение в случае ухудшения здоровья) [31].

В современных исследованиях по психологии употребляются понятия «риск», «рискованное поведение», «рискованное поведение», которые трактуются как выбор личностью варианта поведения в ситуации неопределенности и высокой степени возникновения отрицательных последствий действия наудачу. Риск предполагает оценку личностью сложившейся си-

туации, анализ вероятности наступления негативных для ее здоровья и безопасности последствий, контроль над сложившейся ситуацией [10].

Рисковое поведение рассматривают в конструктивном и деструктивном аспектах [28]. Конструктивное рисковое поведение – это способ адаптации к изменениям жизни, связанный с активностью, инициативностью, коммуникабельностью личности и т.д. [7; 10]. Рисковое поведение является формой отклоняющегося поведения, проявляется в импульсивности человека, желании острых ощущений, авантюризме [1; 4; 34]. По мнению психоаналитиков, данный тип поведения у человека формируется вследствие комплекса неполноценности и для удовлетворения чувства превосходства над другими людьми. Деструктивное рисковое поведение не соответствует социальным нормам и воспринимается в обществе как недопустимое.

Среди причин рискового поведения выделяют социальные установки, моральные нормы индивида; восприятие вероятности наступления события; влияния социального окружения [11; 28].

В подростковом возрасте рискованное поведение наиболее распространено, что связано с биологическими, психологическими, социальными факторами. Биологические факторы включают гормональные изменения, связанные с наступлением половой зрелости, особенностями развития головного мозга [10]. Поведенческие особенности подростков во многом обусловлены созреванием лимбической системы, отвечающей за эмоциональное возбуждение, и префронтальной коры, выполняющей функцию сознательного контроля за собственным поведением. Нейропсихологические особенности подросткового возраста часто являются предпосылками совершаемых необдуманно и спонтанно поступков, угрожающих жизни и здоровью. Рискованное поведение данной возрастной группы также связано с такими психологическими особенностями, как уровень тревожности, стрессоустойчивость, импульсивность, уровень самоконтроля, стремление к достижению успеха и быстрому удовлетворению своих потребностей и желаний. Ряд зарубежных ученых доказывают прямую связь между эмоциональной компетентностью (самосознанием и регуляцией) и рискованным поведением подростков [10]. Подростки, не имеющие адекватных регулятивных способностей или возможностей для самовыражения, могут прибегать к частой смене сексуальных партнеров, употреблению психоактивных веществ, что является одним из проявлений рискового поведения. Ещё одной причиной рискового поведения у подростков является интерес к теме смерти. Опыт рискового поведения в данном случае можно рассматривать как переживание грани между жизнью и смертью [9]. При этом для подростка важно желание увидеть реакцию окружающих на собственные рискованные действия [12]. К социальным факторам рискованного поведения подростков относят ситуации, когда подросток стремится идентифицировать себя в рамках авторитетной для него референтной группы, тем самым формируя для себя привлекательные социальные роли.

Причиной рискового поведения подростков также является отсутствие опыта действия в некоторых социальных ситуациях. В таких ситуациях он вынужден совершать действия с непредсказуемыми последствиями. Поиск новой идентичности, проверка границ своего тела и возможностей психики, прочерчивание социальных границ, стремление к независимости, экспериментирование нередко приводят к стремлению использовать рискованное поведение как способ расширения творческого потенциала, закладывания фундамента жизненного опыта, расширению возможных способов преодоления жизненных трудностей. Изменения в духовной сфере подростка, трудности, связанные с формированием системы ценностей и приоритетов, жизненных целей, поиском смысла жизни, также становятся важным фактором выбора рискованных форм поведения. Сложности в формировании «модели жизненной стратегии» могут стать причиной развития рискового и девиантного поведения [30].

Всемирной организацией здравоохранения в 2014 году рисковое поведение подростков признано как основная причина смертности или нетрудоспособности в возрасте 11-18 лет [27]. Среди видов рискового поведения, угрожающих здоровью, выделяют все виды поведения, связанные с причинением физического повреждения, опасное сексуальное поведение, злоупотребление психоактивными веществами, опасное экстремальное поведение, антисоциальное поведение, нездоровое пищевое поведение и физическая пассивность. Особенно опасным для здоровья и жизни подростков считается сочетание четырёх и более видов рискового поведения [27].

Особый интерес вызывают исследования динамики рискового поведения личности. В результате проведённых учёными исследований поведения подростков в ситуации риска установлено, что склонность к рисковому поведению возрастает в десятилетнем возрасте и к двадцати годам достигает пика. Затем вероятность проявления рискового поведения постепенно снижается. По их мнению, рисковое поведение у подростков является скорее нормой, чем отклонением [18].

Заключение.

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы из различных научных источников по проблеме самосохранительного и рискового поведения подростков позволил установить, что данная проблема носит междисциплинарный характер. В источниках рассматриваются понятия и сущность самосохранительного и рискового поведения; причины и факторы, влияющие на формирование самосохранительного и рискового поведения; конструктивный и деструктивный характер рискового поведения и др. Стоит заметить, что, несмотря на то, что различные аспекты самосохранительного и рискового поведения рассматриваются в работах по экономике, медицине, социологии и педагогике, проблема самосохранительного и рискового поведения остается малоизученной. В современных исследованиях по психологии сделаны попытки определить понятия самосохранительного и рискового поведения; выделить психологические особенности подростков, влияющие на проявления самосохранительного и рискового поведения. При этом остается достаточно вопросов, требующих изучения в ближайшей перспективе.

В проведенном исследовании выделены актуальные направления изучения самосохранительного поведения в области психологии: самосохранительное поведение как акт принятия решения, как стадийный процесс и как деятельность. В первом направлении самосохранение человека зависит от знаний о здоровье, восприятия риска, представлении о последствиях. Во втором направлении авторы рассматривают поведение как последовательность этапов: от размышления о здоровье до подготовки и действия. Сторонники деятельностного подхода подчеркивают важность влияния ценностей и мотивации человека на поведение: место здоровья в иерархии ценностей, мотивация к здоровьесбережению, наличие или отсутствие внешних стимулов, жизненные цели и прочее. Рисковое поведение рассматривают чаще всего в двух аспектах: конструктивном, где риск рассматривается как механизм адаптации к изменяющимся условиям жизни, способствующий личностному росту, развитию навыков преодоления трудностей и достижению целей, и деструктивном, когда поведение человека не соответствует социальным нормам и может быть связано с поиском острых ощущений, авантюризмом, недостаточным уровнем самоконтроля или стремлением к саморазрушению.

Выявлены основные факторы, способствующие формированию самосохранительного и рискового поведения у подростков: биологические (гормональные изменения, половое созревание, развитие головного мозга, в частности, префронтальной коры, отвечающей за контроль импульсов и принятие решений), психологические (уровень тревожности, стрессоустойчивость, импульсивность, уровень самоконтроля, поиск новой идентичности, стремление к независимости, а также склонность к экспериментированию и любопытство) и соци-

альные (идентификация себя с группой сверстников и изменение стратегии поведения под их влиянием, отсутствие опыта в некоторых социальных ситуациях, влияние семьи, образовательной среды и культурных норм).

Перспективой дальнейшего развития исследования является проведение долгосрочных лонгитудных исследований, которые помогут более точно определить взаимосвязь между факторами, влияющими на самосохранительное поведение и проявлением той или иной стратегии поведения у подростков. Это поможет повысить осведомленность родителей, педагогов и психологов, работающих с данной возрастной категорией, а также разработать программы, которые будут выявлять предрасположенность к рисковому поведению, отслеживать динамику изменений и иметь профилактический или корректирующий поведение эффект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова А.А., Ениколопов С.Н., Ефремов А.Г. Аутоагрессивное несуицидальное поведение как способ совладания с негативными эмоциями // Клиническая и специальная психология. 2018. Т. 7. № 2. С. 21-40.
2. Абросимова М.Ю. Состояние здоровья и самосохранительное поведение молодёжи (комплексное медико-социальное исследование по материалам Республики Татарстан): автореф. дис. ... докт. мед. наук. Казань, 2005. 45 с.
3. Авдеева Д.А. Вклад человеческого капитала в рост российской экономики. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. 42 с.
4. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Академический проект, 2007. 240 с.
5. Белова Н.И. Основные направления формирования здорового образа жизни учащейся молодёжи: автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2006. 23 с.
6. Белоконь Ю.Н. Формирование готовности к самосохранительному поведению в процессе профессиональной подготовки курсантов вузов МЧС России: дис. ... канд. пед. наук. Хабаровск, 2021. 196 с.
7. Педагогические технологии / М.В. Буланова-Топоркова, А.В. Духавнева [и др.]. М.: ИКЦ «МарТ», 2008. 258 с.
8. Вангородская С.А. Самосохранительное поведение: проблема содержания понятия в отечественной социологии // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. № 4. С. 20-29.
9. Ворошилин С.И. Аддиктивное рисковое поведение как проявление снижения инстинкта самосохранения // Суицидология. 2013. № 1 (10). С. 61-68.
10. Григорьева А.А. Обзор научных исследований, посвященных проблеме рискованного поведения подростков как вида аутоагрессии // Психология. Психофизиология. 2020. Т. 13. № 4. С. 39-48.
11. Дик П.В. Психологические концепции риска и рискованного поведения // Философия и социальные науки. 2008. № 3. С. 63-68.
12. Жукова Н.Ю. Взаимосвязь отношения к смерти и склонности к саморазрушающему поведению у подростков // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2017. Т. 17. № 4. С. 27-33.
13. Журавлёва И.В. Самосохранительное поведение подростков и заболевания, передающиеся половым путем // Социологические исследования. 2000. № 5. С. 66-74.
14. Журавлёва И.В. Отношение к здоровью как социокультурный феномен: дис. ... канд. социол. наук. М., 2005. 434 с.
15. Загруднинова А.Г. Здоровье подростков в трансформирующейся России: социологический анализ (на материалах республики Татарстан): автореф. дис. ... канд. социол. наук. Волгоград, 2014. 27 с.
16. Каменева Т.Н., Зотов В.В. Разработка проактивной фамилистической модели здоровья населения как условие реализации государственной семейной политики // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Т. 6. № 6А. С. 173-179.

17. Кашуркина С. С. Самоохранительное поведение детей и молодёжи в современном российском обществе: автореф. дис. ... канд. социолог. наук. Казнь, 2006. 22 с.
18. Кулакова С.А. Рискованное поведение подростков как критерий их неадаптированности // Юридическая техника. 2020. № 13. С. 495-497.
19. Лещенко Л.А. Самоохранительное поведение и человеческий капитал как социальные составляющие здоровья индивида // Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 2. С. 176-180.
20. Лунина И.В. Отклоняющееся поведение подростков в условиях социальных рисков // Концепт. 2015. № 01. С. 66-70.
21. Новонян А.В. Формирование самоохранительного поведения в процессе профессиональной педагогической подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2007. 24 с.
22. Поздеева Т.В. Научное обоснование концепции и организационной модели формирования здоровьесберегающего поведения студенческой молодёжи: дис. ... канд. мед. наук. М., 2008. 43 с.
23. Полторак М.Н. Самоохранительное поведение учащейся молодежи в условиях аксиологической динамики российского общества. Ростов-на-Дону, 2020. 27 с.
24. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». URL: https://shkolapeschanskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/158/2104/MP_FG-OS_NOO_ot_31.05.2021_286_1 (дата обращения 15.10.2024).
25. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями). URL: https://shkolapeschanskaya-r45.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/158/2-104/MP_FGOS_OOO_ot_31.05.2021_287 (дата обращения 15.10.2024).
26. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями). URL: <https://tass.ru/nacionalnye-proekty/20592581> (дата обращения 15.10.2024).
27. Рахимкулова А.С. Кластеризация рискового поведения подростков: анализ результатов исследования // Суицидология. 2018. № 9 (2). С. 60-72.
28. Розанов В.А. Ощущение бессмысленности существования у подростков – связь с суицидальными проявлениями и психическим здоровьем // Суицидология. 2014. Т. 5. № 3 (16). С. 33-41.
29. Сафиуллина Л.С. Состояние здоровья и самоохранительное поведение учащихся подростков, проживающих в большом городе (комплексное социально-гигиеническое исследование): дис. ... канд. мед. наук. Казань, 2002. 147 с.
30. Строев Ю.И. Эндокринология подростков. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. 384 с.
31. Уляева Л.Г. Здоровый образ жизни. М., 2001. 201 с.
32. Ушакова Я.В. Практики самоохранительного поведения студенческой молодёжи: социологический анализ: автореф. дис. ... канд. социолог. наук. Нижний Новгород, 2010. 29 с.
33. Фортова Л.К., Овчинников О.М. К вопросу о превенции авитальной активности учащейся молодежи // Молодой ученый. 2015. № 12. С. 819-822.
34. Хадикова И.М., Гогицаева О.У., Гобаева И.А. Рискованное поведение как характеристика процесса социализации подростков // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 7. № 11. С. 59-61.
35. Химич М.Н. Самоохранительное поведение молодежи в фокусе социологической рефлексии // Caucasian Science Bridge. 2021. № 2 (12). С. 88-94.
36. Шаповалова И.С. Самоохранительное поведение молодёжи: и жили они долго и счастливо? // XXII Уральские социологические чтения. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург, 17-18 марта 2020 г.). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. С. 181-188.
37. Шафранова Ж.Ю. Отношение современного подростка к социально опасной патологии и его поведение (на примере ИППП и ВИЧ-инфекции): автореф. дис. ... канд. мед. наук. Казань, 2006. 22 с.
38. Шклярчук В.Я. Здоровье личности в условиях современных социально-экономических трансформаций // Историческая и социально-образовательная мысль. 2018. Т. 10. № 1. С. 179-185.

39. Яковлева Н.В. Исследование индивидуальных различий здоровьесберегающей деятельности личности // Экспериментальная психология. 2015. Т. 8. № 3. С. 202-214.

Поступила в редакцию: 20.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Авдеева Е.О., 2025.